

Склярова Ірина^I

Email: ir.skliarova@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0001-5783-3589>

Федоренко Ольга^{II}

Email: oo.fedorenko@knu.ua

<https://orcid.org/0000-0001-7373-2200>

<http://doi.org/10.5281/zenodo.19511346>

Проблеми розвитку соціологічної теорії: Осмислення спротиву, солідарності та миробудування. Матеріали XXII Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми розвитку соціологічної теорії», 30 травня 2025 року (Факультет соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка). – К.: Видавництво «Наукова столиця», 2026. – 346 с.

Історичні етапи розвитку зооактивізму в Україні: соціологічний вимір

Громадянське суспільство України формувалося впродовж соціальних протестів та зростання соціального активізму з кінця 1980-х і початку 1990-х років, зокрема шахтарські страйки 1989 року, студентське голодування 1990 року та революційні сплески 2004 і 2013 років (Мазурик & Склярова, 2019, с. 99). Сучасним викликом стало повномасштабне вторгнення РФ, що спричинило не лише гуманітарну кризу, а й екологічні катастрофи. Зооактивізм постав як частина громадянського опору, відіграючи ключову роль у захисті тварин та довкілля під час війни, проте його прояви та практики потребують глибшого наукового аналізу з перспективою інституціалізації. Загалом формування громадянського суспільства в Україні тісно пов'язане з хвилями соціального протесту та активізму, що, безперечно, мали значний вплив на розвиток демократичних інституцій (Тіт, 2019). На цьому тлі зооактивізм постає як відносно новий, але дедалі важливіший напрям громадської діяльності, особливо в умовах повномасштабної війни. Воєнні дії призвели до масштабної екологічної кризи: руйнування екосистем, забруднення природних ресурсів, загибель та страждання тварин. У відповідь на ці виклики зооактивісти не лише здійснюють порятунок тварин із зони бойових дій, а й ініціюють законодавчі зміни, формують практики гуманного ставлення до природи, мобілізують громадськість на захист тварин і довкілля.

Зооактивізм тут ми визначаємо як соціокультурну практику, що розуміється як габітуалізовані (узвичасні) дії людини або групи людей, які мають добровільний, реципрокний характер, спрямовані на розв'язання проблем захисту, догляду, лікування та підтримки тварин (Проценко, 2021, с. 63). Він поєднує елементи громадського активізму, етичних норм і соціальної відповідальності, формуючи культуру гуманного ставлення до тварин (Склярова & Федоренко, 2025).

Соціологічно зоозахисний рух демонструє перехід від індивідуальної емпатії до колективної мобілізації (Гудзенко, 2019) та розвиток нових форм

^I Спеціалістка з моніторингу і оцінювання, ГО «Центр соціального аудиту».

^{II} Кандидат соціологічних наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

участі в умовах недовіри до інституцій, зміну системи цінностей від ієрархічної (людина над природою) до горизонтальної (всі живі істоти мають моральний статус).

Попри очевидне суспільне значення цієї діяльності та свою видимість, зооактивізм досі залишається соціологічно малодослідженим. Недостатньо осмисленими є історичні етапи його становлення, процеси інституціоналізації та включення в ширший контекст громадянського суспільства. Саме тому соціологічне вивчення зооактивізму як форми громадянської ініціативи є актуальним і науково необхідним для розуміння трансформацій громадянської участі в Україні.

Становлення зооактивізму в Україні можна умовно поділити на 4 етапи:

1. до 1991 р. – етап формування гуманного ставлення до тварин населення території України залежно від культурного контексту та зовнішніх соціоекономічних та/чи політичних факторів; відсутність юридичної бази на території нинішньої України для регулювання жорстокого поводження з тваринами, визнання їх прав як живих істот тощо. Прикладом зооактивізму можна назвати діяльність Київського товариства любителів природи, яке стало підґрунтям для створення Київського зоопарку (Ковалинський В., 2019), а також Українське товариство охорони природи.

2. 1991-2013 рр. – етап зародження українського громадянського суспільства з характерною інституалізацією в умовах державної незалежності, що також включає розвиток зооактивізму через гуманізацію тварин в суспільстві постмодерну та розвитком гуманітарних рухів. Цей етап характерний системністю громадських ініціатив, наприклад створення Animal Shelter SOS (Про притулок, n.d), Всеукраїнської екологічної ліги тощо. Початок формування зоозахисного права в Україні відбувається на правничій базі міжнародних стандартів та норм, наприклад, – це ратифікація Україною міжнародних угод, зокрема, Європейської конвенції про захист домашніх тварин (ЗУ Про ратифікацію Європейської конвенції про захист домашніх тварин, 2013).

Набуває поширеності веганство як соціокультурна практика етичного ставлення до тварин та відповідального споживання продуктів тваринного походження, що досить довго не мало масового характеру, але етичний дискурс поступово набирає обертів на інтернет-форумах, в блогінгу, альтернативних ЗМІ та тематичних заходах.

3. 2014-2021 рр. – етап інтенсивного збільшення соціальної ініціативи населення України у зв'язку з початком гібридної війни з РФ, характеризується інституалізацією громадської ініціативності, відбувається кластеризація еко- та зооактивістів, посилення руху евакуації тварин із зон бойових дій та захисту природних зон від екоциду; впровадження законно правових актів стосовно захисту тварин та їх прав (а також прав їх утримувачів в площині догляду за їх тваринами). Наприклад, створення організації UAnimals, а також фестиваль-платформи Kyiv Vegan Boom.

Веганство стає політичною та етичною практикою. З'являються веганські кафе, маркетплейси, блогеринг, фестивалі (VegFest), активні інформаційні кампанії тощо.

4. 2022 р. – дотепер – етап повномасштабного вторгнення РФ на територію України, що, в свою чергу, призвело до повномасштабного екоциду по всій території України, знищення ареалу проживання диких тварин, ферм та домогосподарств, утримання свійських тварин, а також знищення приватного житла – місця утримання домашніх тварин (Федор, 2024). Для четвертого сучасного етапу характерні такі методи зооактивізму:

- використання у своїй діяльності ІКТ (інформаційно-комунікативних технологій) – соціальних мереж, месенджерів, сайтів, створення спеціальних платформ, краудфандинг (Biggggidea, Dobro.ua, Patreon тощо);

- підвищення рівня вимог до звітності громадських організацій загалом, в тому числі зоозахисних організацій та ініціатив;

- залучення до процесу легітимації діяльності зооактивістів, їхніх організацій та ініціатив, ЗМІ, публічних персон та лідерів думок (Склярова & Федоренко, 2025).

Зооактивізм в Україні розвивається на тлі історичних протестів та впродовж формування громадянського суспільства. Він став ключовою частиною екологічного опору, особливо під час війни, відповідаючи на виклики екоциду та потреб і закликів до гуманного ставлення до тварин. Рух пройшов кілька етапів: від поодиноких ініціатив до системної діяльності з інституалізацією та правовими змінами. Попри важливість, зооактивізм залишається малодослідженим, потребуючи більш глибокого аналізу та визнання. Дослідження зооактивізму потребує застосування різних підходів, з використанням і міжнародного дослідницького досвіду. Важливим напрямом подальшого розвитку цієї проблематики є вивчення викликів та перешкод, з якими стикаються зооактивісти під час своєї діяльності, як загалом звернення уваги соціологічної спільноти на дослідження зооактивізму як соціокультурної практики в історичному контексті розвитку українського громадянського суспільства.

ЛІТЕРАТУРА

1. Гудзенко, О. (2019). Соціальний активізм як практика формування мережевих суспільних рухів. Науково-теоретичний Альманах Грані, Т. 22 (вип. 11.), 47–55. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Grani_2019_22_11_7

2. Закон України Про ратифікацію Європейської конвенції про захист домашніх тварин. (2013). Верховна Рада України. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/578-VII#Text>

3. Історія веганства в Україні. (2023, September 26). Кожна Тварина. <https://www.everyanimal.org/post/istoriia-vehanstva-v-ukraini>

4. Ковалинський, В. (2019). Історія київського зоопарку. 1909-2019. ТОВ «Типографія «Від А до Я». <https://zoo.kyiv.ua/wp-content/uploads/2022/05/istoriya-ki%D1%97vskogo-zooparku.pdf>

5. Мазурик, О., & Склярова, І. (2019). Недержавний контроль державної діяльності: умови та можливості для України. *Актуальні Проблеми Соціології*,

Психології, Педагогіки, Т. 4 (вип. 43: Соціологічні науки), 95–106.
<https://core.ac.uk/download/pdf/322535339.pdf>

6. Про притулок. (n.d.). SOS Animal Shelter. Retrieved June 5, 2025, from <https://www.sos-shelter.kiev.ua/about-us/>

7. Проценко, О. (2020). *Волонтерські практики в умовах вимушеної міграції в сучасній Україні: чинники та наслідки актуалізації*. [Дисертація кандидата соціологічних наук (спеціальність 22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології), Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна]. <https://ekhnuir.karazin.ua/handle/123456789/16063>

8. Тіт, О. (2019). *Громадянський активізм як чинник розбудови громадянського суспільства в сучасній Україні*. Гілея: Науковий Вісник, Т. 145(Вип. 3), 100–103. [http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2019_145\(3\)__22](http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2019_145(3)__22).

9. Федор, А. (2024, June 27). *Евакуація собак під «Градами»: на що готові волонтери та військові заради порятунку тварин у гарячих точках?* Комерсант Український. <https://www.komersant.info/evakuatsiia-sobak-pid-hradamy-na-shcho-hotovi-volontery-ta-viyskovi-zarady-poriatunku-tvaryn-u-hariachykh-tochkakh/>